

DOI: 10.5281/zenodo.18884910

მაღალკვალიფიციური მოცურავეების ფსიქოლოგიური ვარჯიშის თავისებურებები და მიდგომები

მარიამ პაპიაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეგნატე ნინოშვილი ქ. 55, თბილისი, საქართველო mari.papiashvili@sportuni.ge

ედუარდ ფეროიანი

ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეგნატე ნინოშვილი ქ. 55, თბილისი, საქართველო.

აბსტრაქტი. სტატიაში განიხილება მაღალკვალიფიციური მოცურავეების ფსიქოლოგიური მომზადების საკითხები მათი ტემპერამენტისა და სამეჯიბრო სპეციალიზაციის გათვალისწინებით. ვინაიდან ცურვის განვითარების თანამედროვე დონე და სავარჯიშო პროცესის მართვის სისტემები საშუალებას იძლევა მიღწეულ იქნას სპორტსმენების თანაბრად მაღალი ფიზიკური და ტექნიკური მომზადება, გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ განაპირობებს უპირატესობას მეტოქეზე.

კვლევის დიზაინი ეფუძნება თვისებრივი კონტენტ-ანალიზისა და სინთეზის მეთოდებს, რომელთა ფარგლებშიც დამუშავდა სპეციალიზებული ლიტერატურა. გამოყენებულია შედარებითი ანალიზის მეთოდი, რომლის საფუძველზეც შემუშავდა სპორტული სპეციალიზაციისა და ტემპერამენტის ურთიერთმიმართების თეორიული მატრიცა.

ნაშრომში დასაბუთებულია, რომ სავარჯიშო პროცესის ეფექტურობა პირდაპირ კავშირშია მოცურავეთა ფსიქოტიპური თავისებურებების გათვალისწინებასთან. კვლევის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სპორტსმენის ტემპერამენტისა და მისი სპორტული სპეციალიზაციის (სპრინტერი/სტაიერი) ურთიერთმიმართებას. ნაშრომში დეტალურად არის განხილული ოთხივე ტემპერამენტის ტიპის (ქოლერიკი, ფლეგმატიკი, მელანქოლიკი, სანგვინიკი) ძლიერი და სუსტი მხარეები და კონკრეტულ დისტანციები.

მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოტანილია დასკვნა, რომ მწვრთნელის მიერ სავარჯიშო ტაქტიკის შერჩევა უნდა ეფუძნებოდეს სპორტსმენის ინდივიდუალურ ხასიათს. აღნიშნული მიდგომა უზრუნველყოფს პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, ფსიქოფიზიკური გადატვირთვის პრევენციასა და სტაბილურ სამეჯიბრო პროგრესს. საბოლოო ჯამში, თანამედროვე სპორტში ფსიქოლოგიური ფაქტორი იძენს გადამწყვეტ მნიშვნელობას და წარმოადგენს მეტოქეზე უპირატესობის მოპოვების უმთავრეს წინაპირობას.

საკვანძო სიტყვები: სპორტული ცურვა, მაღალკვალიფიციური სპორტსმენები, ფსიქოლოგიური მომზადება, ტემპერამენტი.

CHARACTERISTICS AND APPROACHES TO PSYCHOLOGICAL TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED SWIMMERS

Mariam Papiashvili

Doctor of Social Sciences, Associate Professor, Georgian State University of Sports; 33 Egnate Ninohvili St Tbilisi, Georgia; mari.papiashvili@sportuni.ge;

Eduard Feroyan

PhD. (Biol.), Associate Professor, Georgian State University of Sports; 33 Egnate Ninohvili St Tbilisi, Georgia;

Abstract. The paper argues that the effectiveness of the training process is directly linked to considering the psychological characteristics of swimmers. The study pays special attention to analyzing the relationship between an athlete's temperament and their sports specialization (sprinter or stayer). The paper discusses in detail the strengths and weaknesses of the four temperament types (choleric, phlegmatic, melancholic, and sanguine) in relation to specific distances.

Based on the results, it is concluded that a coach's choice of training tactics should be based on the athlete's individual character. This approach ensures the maximum realization of potential, prevents mental and physical overload, and guarantees stable progress in competitions. Ultimately, the psychological factor is crucial in modern sports and is the main condition for gaining an advantage over competitors.

Keywords: sport swimming, highly qualified athletes, psychological preparation, temperament.

შესავალი. თანამედროვე სპორტის ერთ-ერთი თავისებურებაა სპორტული შედეგების სწრაფი ზრდა. სპეციალისტები [10] აღნიშნავენ, რომ „ეს თავისებურება ვლინდება არა მხოლოდ რეკორდების მუდმივ განახლებაში. მაღალი დონის შედეგების მიღწევა გაზრდილ მოთხოვნებს უყენებს სპორტსმენის ფსიქიკას. მაღალი დონის შეჯიბრებები ყოველთვის მოიცავს უმაღლეს კონკურენციას და ძლიერ მეტოქეთა ურთიერთ ბრძოლას. მათ შემთხვევაში უზარმაზარ გავლენას ახდენს თუნდაც წამის მეასედები, სანტიმეტრები, ქულების მეასედები ან მეათასეებიც კი. თანამედროვე სპორტი არის ბრძოლა „თავდაჭერილობის და გონების“, და არა მხოლოდ კუნთების ბრძოლა“ [10].

თანამედროვე ფსიქოლოგიური მეცნიერება ფლობს მეთოდების, ტექნოლოგიებისა და საშუალებების მნიშვნელოვან არსენალს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სავარჯიშო და საშეჯიბრო პროცესზე. სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ „ფსიქოლოგიური მომზადების დახმარებით სპორტსმენი ზრდის სტრეს-გამძლეობას, ყალიბდება ნერვული პროცესების გაწონასწორებულობა, მცირდება დამაბულობა და შფოთვა სასპორტო შეჯიბრებებზე [1, 6, 11, 12]. სპორტსმენს უვითარდება თვითრეგულაციის უნარი, იზრდება ემოციური მდგრადობა და ფსიქოლოგიური მზადყოფნა, ფიზიკური, ტექნიკური და ფუნქციური შესაძლებლობები“ [2, 9].

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სწორედ ფსიქოლოგიური ფაქტორი თამაშობს გადამწყვეტ როლს იმაში, თუ ვინ გაიმარჯვებს, რადგან სპორტსმენი ყოველთვის არ არის იმ მდგომარეობაში გამოავლინოს, მობილიზება გაუკეთოს თავის ფსიქოლოგიურ თვისებებს შემდგომში საუკეთესო შედეგის მისაღებად.

განვიხილოთ რამდენიმე მეთოდი, რომელიც ეხმარება მოცურავეში ფსიქიკური მზადყოფნის შექმნაში:

1. გამორთვისა და გადართვის ხერხები. ეს ხერხი ემყარება იმას, რომ თავი აარიდოს ჩამოქვეითებულ ფიქრებს და კონცენტრირდეს პოზიტიურ განწყობაზე საკუთარი

საყვარელი გატაცებების წყალობით: მხატვრული ლიტერატურის კითხვა, საყვარელი მუსიკის მოსმენა, პოდკასტები, ვიდეოების ნახვა და ა.შ.

2. სასუნთქი ვარჯიშების გამოყენება. ზომიერი, ღრმა, რიტმული სუნთქვა არის ემოციური გადაძაბვის რეგულირების კარგი მეთოდი.

3. თავისებური თვითრეგულაციის მეთოდი განმუხტვა. სპეციალისტები განსაზღვრავენ ამ მეთოდს როგორც „ყველა სხვისგან განსხვავებულს, მასში არ არის ემოციური აღზნების დონის შემცირება, პირიქით ხდება ემოციური დაძაბულობის გამოსვლა სპორტსმენის ტონუსისა და განწყობის ამაღლების გზით. ის ხასიათდება მოთელვების სპეციალური ვარიანტებით, მაგალითად, 25-მეტრიანი მონაკვეთების მაქსიმალური ძალით გავლა, ზოგჯერ ოთხჯერ“ [5, 2].

4. თვითშთაგონების და თვითდარწმუნების მეთოდი. ეს მეთოდი ემყარება იმას, რომ სპორტსმენმა მისცეს თავის თავს დარიგებები გარკვეული მოტივირებადი ფრაზების გამეორების გზით. ეს არის რაციონალური ფსიქოთერაპია, რომელიც ხორციელდება საკუთარ თავთან საუბრებში.

5. აუტოგენური ვარჯიში — ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი მეთოდი, თვითჩაგონების მეთოდი, რომელიც შეთავაზებული იქნა *შულცის* მიერ 1932 წელს. სპეციალისტებმა [8] მისცეს დახასიათება ამ ხერხს როგორც „ჰიპნოზის, დამამშვიდებელი სიტყვების გამოყენებას ქცევის რეგულირების მიზნით. მაგალითად, ვარჯიშის წინ სპორტსმენი იუწყება ასეთ თვითჩაგონებას: *‘მე გრძნობ თავს ენერგიულად და ძალებით სავსედ. ჩემი კუნთები მზად არიან სამუშაოდ. მე ვცურავ ადვილად და თავდაჯერებულად’*. სტარტის წინ: *‘მე ვარ დარწმუნებული საკუთარ თავში. მე ვარ კონცენტრირებული ჩემს ამოცანაზე. მე ვცურავ სწრაფად და ძლიერად’* [8].

6. ცურვის გავლისა და გამარჯვების ვიზუალიზაცია. ხერხი გამოიყენება იმ მიზნით, რომ დაეხმაროს მორალურად მოემზადოს მომავალი შეჯიბრებისთვის. მნიშვნელოვანია ამ მეთოდის დაწყება რამდენიმე კვირით ადრე შეჯიბრებამდე. და ამის გაკეთება აუცილებელია ყოველდღე. მომავალი სტარტის ვიზუალიზაციისას აუცილებელია წარმოიდგინოთ წვრილმან დეტალებამდე ყველა შეგრძნება, რასაც განიცდით ცურვის დროს და დააპროგრამოთ სხეული ისე იცუროს, როგორც საჭიროა.

7. მოტივაციის ამაღლება. სპეციალისტები [8] ხაზს უსვამენ, რომ საკმარისი მოტივაციის გარეშე ყველაზე ნიჭიერი და ფიზიკურად მომზადებული მოცურავეც კი ვერ შეძლებს სრულად გამოავლინოს თავისი პოტენციალი. სპორტსმენტან არსებული წოდების მიხედვით იცვლება მისი მოტივაცია და თვითშეგნება. ასე, I რანგისა და სპორტის ოსტატობის კანდიდატ მოცურავეებთან ისინი არის:

- სურვილი მოხვდეს ნაკრებ გუნდში;
- პრიზების მოგება;
- ვალდებულება მწვრთნელის წინაშე;
- საკუთარი შედეგის გაუმჯობესება.

სპორტის ოსტატებთან და საერთაშორისო კლასის ოსტატებთან:

- მოვალეობის გრძნობა სამშობლოს წინაშე;
- საინტერესო და მასშტაბურ შეჯიბრებებში მონაწილეობა;
- ღირებული პრიზების მოგება [8].

აღნიშნულ ფსიქოლოგიური მომზადების გავლენა კონკრეტულ მომენტებზე მოცურავეთა, რომლებიც სპეციალიზირდებიან სტაიერულ და სპრინტერულ დისტანციებზე (ცხრილი 1). სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ საშეჯიბრო საქმიანობა ცურვაში სხვადასხვა დისტანციაზე აქვს თავისი სპეციფიკური თავისებურებები,

რომლებიც მდგომარეობს შემდეგში: აუცილებელია ფლობდეს საკუთარ ფსიქიკურ მდგომარეობას და შექმნას ოპტიმალური წინა სასტარტო მდგომარეობა და მისი შენარჩუნება მთელი შეჯიბრების მანძილზე [3].

კვლევის ამოცანა. პროფესიონალი მოცურავეების ფსიქოლოგიური მომზადების ინდივიდუალიზაცია: ტემპერამენტის ტიპების გავლენა სპრინტერულ და სტაიერულ ეფექტურობაზე.

- პროფესიონალი მოცურავეების ფსიქოლოგიური მომზადების თავისებურებების თვისებრივი ანალიზის ჩატარება.
- სპრინტერული და სტაიერული დისტანციების ფსიქოლოგიური მოთხოვნების იდენტიფიცირება.

კვლევის მასალები და მეთოდები.

წინამდებარე კვლევის განხორციელებისთვის საკვლევ მასალად გამოყენებულ იქნა სპეციალიზებული ლიტერატურა და მეთოდური მითითებები, რომლებიც შეეხება პროფესიონალი მოცურავეების ფსიქოლოგიური მომზადების თავისებურებებს. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა მოწოდებული ტექსტური ბაზის დამუშავებასა და ინტერპრეტაციაზე.

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს თვისებრივი კონტენ-ანალიზი, რომლის საშუალებითაც მოხდა არსებული თეორიული მონაცემების სიღრმისეული შესწავლა. მონაცემთა სისტემატიზაციისთვის გამოყენებულია შედარებითი ანალიზის მეთოდი, კერძოდ, შემუშავდა „სპეციალიზაცია vs ტემპერამენტის მატრიცა“. აღნიშნული მეთოდი საშუალებას იძლევა, გამოვლინდეს კავშირი სპორტსმენის ფსიქოტიპსა და კონკრეტულ საშეჯიბრო დისტანციაზე მის ეფექტურობას შორის. მიღებული შედეგების განზოგადებისა და საბოლოო დასკვნების ფორმულირებისთვის გამოყენებულია სინთეზის მეთოდი.

კვლევის შედეგები და მათი განხილვა. შეჯიბრებები არის სავარჯიშო პროგრესის მაჩვენებელი. საშეჯიბრო დისტანციის გავლის მიღებული შედეგის წყალობით შესაძლებელია შეფასდეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური მომზადების ხარისხი. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ „აუცილებელია მოცურავეში შენარჩუნდეს ფსიქიკური მზადყოფნა შეჯიბრებებისთვის. ამისთვის იყენებენ ღონისძიებების ორ სახეს: წინასწარ დაგეგმილი (სავარჯიშო პროცესში სტარტამდე) და უშუალო (სტარტების დროს)“ [5].

წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებების ჩატარებისას ხდება პიროვნების ჩამოყალიბება, არახელსაყრელი წინა სასტარტო მდგომარეობის თვითრეგულაცია. იმისთვის, რომ არ დაემორჩილოს არახელსაყრელ მდგომარეობებს სტარტამდე, სპორტსმენს უნდა ჰქონდეს პიროვნების ფსიქოლოგიური თვისებები: თავდაჯერებულობა, თავშეკავება და თვითკონტროლის უნარი. ამ მახასიათებლების მფლობელი სპორტსმენი სწორი მოტივაციის დროს გამოავლენს სტარტების უმეტესობაში ფსიქოლოგიური მზადყოფნის ყველაზე ხელსაყრელ მდგომარეობას. სპორტსმენის პიროვნების თვისებების სწორი ჩამოყალიბებისა და აღზრდისთვის საჭიროა განსაკუთრებული მუშაობა მწვრთნელის, მშობლებისა და თავად მოცურავის მხრიდან [7, 2].

ცხრილი 1.

მომზადების პრინციპები მოცურავის სპეციალიზაციის მიხედვით

მოცურავის სპეციალიზაცია	მთავარი მომზადების პრინციპი
<p>სპრინტერი – სპორტსმენი, რომელიც სპეციალიზირდება მოკლე დისტანციების გავლაში (მაგალითად, 100, 200 და 400 მეტრი).</p>	<p>მაქსიმალური კონცენტრაცია და ფოკუსირება: მოცურავის მაქსიმალური კონცენტრაცია თავიდანვე სტარტიდან ფინიშამდე, რადგან სპრინტში არ არის დრო გაქანების ან შეცდომების გამოსწორებისთვის.</p> <p>ყურადღების გადამრთველი ფაქტორების დაძლევა: მნიშვნელოვანია უნარი — იგნორირდეს ხმაური, მაყურებლებზე და მეტოქეებზე ფიქრებიც კი.</p> <p>გამოხატული აგრესია: მოცურავის აგრესიულობა და დაჟინება.</p> <p>მტკიცე თავდაჯერებულობა: სპრინტერი უნდა იყოს დარწმუნებული საკუთარ ძალებში.</p> <p>გამარჯვების განწყობა: მნიშვნელოვანია ჰქონდეს მკაფიო განწყობა გამარჯვებისკენ და არ დაუშვას ეჭვები.</p> <p>სწრაფი სტარტი: სპრინტერმა უნდა შეძლოს მაქსიმალურად სწრაფი რეაგირება სტარტის სიგნალზე.</p> <p>გადაწყვეტილების მიღების მაღალი სიჩქარე: ცურვის დროს შეიძლება წარმოიშვას გაუთვალისწინებელი სიტუაციები, რომლებიც მოითხოვენ სწრაფ გადაწყვეტილებას.</p>
<p>სტაიერი – სპორტსმენი, რომელიც სპეციალიზირდება გრძელი დისტანციების გავლაში (400-800-1500 მ).</p>	<p>მაღალი მოტივაცია და მიზანსწრაფულობა: სტაიერები უნდა იყვნენ მზად ხანგრძლივი და ჯიუტი სამუშაოსთვის.</p> <p>მოთმინება და გამბედაობა: მნიშვნელოვანია არ დანებდეს სირთულეების წინაშე და შეძლოს დადლილობის დაძლევა.</p> <p>კონცენტრაციის უნარი: სტაიერებმა უნდა შეძლონ კონცენტრირდნენ საკუთარ შეგრძნებებზე და შეინარჩუნონ საჭირო ტემპი.</p> <p>პოზიტიური აზროვნება: მნიშვნელოვანია სჯეროდეს საკუთარი ძალები და არ ეჭვიანდეს წარმატებაში.</p> <p>სტრესის მართვა: უნარი გაუმკლავდეს წინასასტარტო აღელვებას და შეინარჩუნოს სიმშვიდე შეჯიბრებების დროს.</p>

სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ უშუალოდ სპორტსმენის ხასიათის ნიშნების, მისი ტემპერამენტის, მსოფლალქმისა და მსოფლმხედველობის თავისებურებების ცოდნით შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს მისი ფსიქოლოგიური მომზადება სტაბილური ფსიქიკური მდგომარეობების ფორმირებით [10].

ასევე ხაზი ესმევა „ტაქტიკის ჩამოყალიბების მნიშვნელობას, რომელიც შეეფერება კონკრეტულ სპორტსმენს მისი ტემპერამენტის მიხედვით, რაც აუცილებლად საჭიროა უმაღლესი საშეჯიბრო შედეგის მისაღებად" [4, 2].

სავარჯიშო პროცესი სხვადასხვა ტემპერამენტის მქონე მოცურავეებისთვის უნდა ითვალისწინებდეს მათ თავისებურებებს, რათა მაქსიმალურად გამოავლინოს მათი

პოტენციალი, თავიდან აირიდოს გადატვირთვა და უზრუნველყოს სამეჯიბრო პროგრესი (ცხრილი 2):

1. ქოლერიკები გამოირჩევიან სასპორტო საქმიანობაში როგორც ენერგიული, ამბიციური და კონკურენტუნარიანი სპორტსმენები, მაგრამ მათ ასევე სჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება ემოციების კონტროლის, დაგეგმვისა და აღდგენის მიმართ.

2. ფლემატიკები – მშვიდი, მოთმინებიანი და დაჟინებული სპორტსმენები, მაგრამ მათ შეიძლება აკლდეთ ინიციატივა, რეაქციის სიჩქარე და ემოციური გამომხატველობა.

3. მელანქოლიკები – მგრძნობიარე და ორგანიზებული სპორტსმენები, მაგრამ მათ შეიძლება აკლდეთ თავდაჯერებულობა და უნარი სწრაფად მოერგონ ცვალებად პირობებს.

4. სანგვინიკები – ენერგიული, ურთიერთობის ქონა, ადვილად მოერგებადი სპორტსმენები, რომლებიც კარგად მოტივირდებიან პოზიტიური ემოციებით და გუნდური მუშაობით.

მომზადების პრინციპები სპორტსმენის ტემპერამენტის მიხედვით ცხრილი 2.

ტემპერამენტი	მთავარი პრინციპები	პოტენციური დისტანციები	ცურვის სტილები
სანგვინიკი	<p>ფსიქოლოგიური მომზადება მიმართულია ინტერესის შენარჩუნებაზე, კონცენტრაციის განვითარებაზე და პასუხისმგებლობის ამალგებაზე.</p> <p>აქცენტი მრავალფეროვნებასა და ინტერესზე: სავარჯიშო პროცესი მრავალფეროვანი და საინტერესო უნდა იყოს.</p> <p>სოციალური ურთიერთქმედება და გუნდური მუშაობა: გუნდში პოზიტიური ატმოსფეროს შექმნა, კომუნიკაცია, ესტაფეტების გამოყენება.</p>	<p>საშუალო დისტანციები(200მ, 400მ): კარგი გამძლეობა და მაღალი ტემპის შენარჩუნების უნარი.</p> <p>ესტაფეტა: კომუნიკაციის უნარი და გუნდური მუშაობა მას ღირებულ მონაწილედ აქცევს.</p>	<p>თავისუფალი სტილი (ქროლი): მრავალმხრივი სტილი, მაღალი ტემპი.</p> <p>კომპლექსური ცურვა: მრავალფეროვნება იზიდავს სანგვინიკებს.</p>

<p>მელანქოლიკი</p>	<p>ფსიქოლოგიური მომზადება: უსაფრთხო გარემო, თავდაჯერებულობის განვითარება, სტრესის მართვა. საჭიროებენ მხარდაჭერას.</p> <p>რბილი მიდგომა: მოერიდეთ მკაცრ კრიტიკას. ტაქტიანი კომუნიკაცია.</p> <p>პოზიტიური გამაგრება: შეაქეთ პროგრესისთვის, აღნიშნეთ მცირე გაუმჯობესებებიც.</p> <p>თავი აარიდეთ შედარებას: ფოკუსირება მხოლოდ პირად შედეგებზე.</p> <p>პოზიტიური ინფორმაცია: თვითშეფასების გასამყარებლად.</p>	<p>მაღალი ტექნიკის მოთხოვნები (100მ, 200მ): ჩაფიქრებულობა, ანალიტიკური აზროვნება და სრულყოფილებისკენ სწრაფვა ეხმარებათ რთული ტექნიკის მქონე დისტანციებზე.</p>	<p>ბატერფლაი: მოითხოვს კოორდინაციას.</p> <p>ბრასი: მოითხოვს სიზუსტეს.</p> <p>გულაღმა: მოითხოვს რიტმის შეგრძნებას.</p>
<p>ქოლერიკი</p>	<p>ფსიქოლოგიური მომზადება: აქცენტი აგრესიის მართვაზე, თვითკონტროლის ამალღებასა და გუნდური მუშაობის უნარებზე.</p> <p>მრავალფეროვნება და სტიმულაცია: სწრაფად სწყინდებათ ერთფეროვნება, სჭირდებათ ტემპი და მრავალფეროვანი ვარჯიშები.</p> <p>ემოციისა და მოტივაციის მართვა: იმპულსურობის</p>	<p>სპრინტერული დისტანციები (50მ, 100მ): მაღალი სიჩქარე, ფეთქებადი ძალა და სწრაფი აღდგენა.</p> <p>გამძლეობის დისტანციები (400მ+): ამბიციები და გამარჯვებისკენ სწრაფვა ეხმარებათ გრძელ დისტანციებზეც.</p>	<p>თავისუფალი სტილი (ქროლი): სიჩქარე და ძალა.</p> <p>ბატერფლაი: მოითხოვს ძალას და ფეთქებად ენერგიას (ქოლერიკის ძლიერი მხარე).</p>

	<p>მართვის სწავლება, კონკურენტული გარემო. მწვრთნელის როლი: ავტორიტეტული ლიდერი, რომელიც მართავს ენერჯიას. საშეჯიბრო ელემენტი: უყვართ შეჯიბრი (საკონტროლო ცურვები, წყვილში ვარჯიში).</p>		
<p>ფლეგმატიკი</p>	<p>ფსიქოლოგიური მომზადება: კონცენტრირდება მოტივაციის, ინიციატივის განვითარებასა და ინერტულობის დაძლევაზე. აქცენტი სტაბილურობასა და სისტემატურობაზე: გამეორება, დატვირთვის თანდათანობითი ზრდა. ემოციისა და მოტივაციის მართვა: მუდმივი მხარდაჭერა, წახალისება, შეჯიბრის სულისკვეთების გაღვივება. მწვრთნელის როლი: მასწავლებელი (იძლევა მკაფიო ინსტრუქციებს და უზრუნველყოფს სტაბილურობას).</p>	<p>გრძელი დისტანციები (800მ, 1500მ): მოთმინება და მონოტონური მუშაობის უნარი. სტაიერული დისტანციები და ღია წყალი: გამძლეობა და სტაბილურობა მათი უპირატესობაა.</p>	<p>თავისუფალი სტილი (ქროლი): სტაბილური და ეკონომიური სტილი. ზრასი: მოითხოვს სიზუსტეს და გამუშავებულ მოძრაობებს.</p>

ამრიგად, სავარჯიშო პროცესის აგების ძირითადი ამოცანა ცურვაში მწვრთნელებისთვის ხდება მათი ძლიერი მხარეების მაქსიმალური გამოყენება და ნაკლოვანებების კომპენსირება (ცხრილი 2).

ამრიგად, აუცილებელია კომპეტენტურად განისაზღვროს სპორტსმენის ტემპერამენტის ტიპი ფსიქოლოგიური ტესტების საფუძველზე, რადგან ტემპერამენტის თითოეულ ტიპს აქვს თავისი თავისებურებები და ძლიერი მხარეები სპორტში.

დასკვნა. მოცურავის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი შეჯიბრებებზე არის საკუთარი ემოციების კონტროლის უნარი. სპორტსმენს აუცილებლად უნდა ფლობდეს ხერხებს, რომლებიც ამცირებენ დაძაბულობასა და სტრესს, რომელიც წარმოიშობა საშეჯიბრო საქმიანობამდე და მის დროს. მნიშვნელოვანია შეეძლოს კონცენტრირება და დისტანციის გავლა მაქსიმალური შესაძლო შედეგით. ეს შეიძლება მიაღწიოს სპეციალური ფსიქოლოგიური ვარჯიშებისა და ხერხების გამოყენებით. ჩატარებული ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ შეჯიბრებები არ არის მხოლოდ ფიზიკური მომზადების მაჩვენებელი, არამედ ისინი წარმოადგენენ სავარჯიშო პროგრესის ინდიკატორს, სადაც ფასდება ფსიქოლოგიური მომზადების ხარისხიც. კვლევამ აჩვენა, რომ სპორტული შედეგი პირდაპირ კავშირშია სპორტსმენის უნართან, მართოს წინასასტარტო მდგომარეობა.

ნაშრომში შესწავლილი იყო ურთიერთკავშირი მოცურავის სპეციალიზაციასა და პროფესიონალი მოცურავეების ტემპერამენტის ტიპს შორის. ცოდნა მოცურავეთა ტემპერამენტის თავისებურებების, ასევე ტემპერამენტისა და სპეციალიზაციის ურთიერთკავშირის შესახებ სასარგებლო იქნება მწვრთნელის პრაქტიკულ საქმიანობაში სპორტსმენის მომზადების ინდივიდუალიზაციისთვის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ფეროიანი, ე. & პაპიაშვილი, მ. (2016). პიროვნული და სიტუაციური შფოთვის დონე მაღალკვალიფიციურ მოცურავეებში. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. საქ. ფიზ. აღზრდის და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისი: 71-75.
2. ფეროიანი, ე. (2024). სპორტული ცურვა: (წიგნი მესამე). *სახელმძღვანელო*. — თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“. 397. ISBN 978-9941-33-803-8
3. Бабушкин, Г.Д., Рыбин, Р.Е., Бачин, В.П. (2016). Содержание психологического обеспечения подготовки пловцов-спринтеров высокой квалификации к соревнованию. *Вопросы функциональной подготовки в спорте высших достижений*. № 1: 14-19.
4. Воложанина, А.С. (2022). Влияние типа темперамента высококвалифицированных спортсменов на спортивную подготовку. *Вестник Сибирского государственного университета физической культуры и спорта*. Т. 2, № 1: 46-50.
5. Козлов, В.В. & Левин, П.В. (2022). Психологическая подготовка пловцов группы высшего спортивного мастерства. *Вопросы физической культуры и спорта в современном социуме: Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции, Рязань, 25 февраля 2022 года: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина*: 61-63.
6. Намазов, А.К. & Намазов, К.А. (2022). Влияние психологического состояния спортсмена на результативность. *Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт: тенденции, традиции, инновации: сборник научных трудов*. – Симферополь: Ариал:148-152.
7. Наркевич-Иодко, М.С. & Емелин, В.Н. (2015). Некоторые аспекты психологической подготовки высококвалифицированных спортсменов. *Актуальные*

проблемы гуманитарных и общественных наук: сборник статей II Международной научно-практической конференции. Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. 67-70.

8. Скрябина, Е.А. & Бараковских, К.Н. (2021). Особенности психологической подготовки пловцов к соревнованиям. *Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций: сборник статей 11-й Всероссийской научно-практической конференции, Екатеринбург, 21 апреля 2021 года.* 138-143.

9. Чурикова, Л.Н. & Моисеев, Е.О. (2021). Психологическая подготовка пловцов к соревнованиям. *Культура физическая и здоровье.* № 3(79): 88-91.

10. Шакина, Е.Е. & Елисеева, А.Д. (2023). Влияние темперамента на спортивный результат в плавании. *Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований: Материалы XXXII международной научно-практической конференции, Bengaluru, India, 04-05 июля 2023 года. – Bengaluru, India: Pothi.com: 45-57.*

11. Feroyan, E. & Bojadze, V. (2021). Performance and emotional motivation of highly qualified athletes. *Proceedings of the scholarly abstracts European Academic Science and Research. "EASR" SciPub.de. – September. 17.*

12. Feroyan, E. & Papiashvili, M. (2019). Anxiety level in highly skilled swimmers. *Psychology, Therapy, Rehabilitation and Sport. Issue B1: 7-10.*